

El agroturismo como herramienta de diversificación económica en la Provincia De Los Ríos

Agrotourism as a tool for economic diversification in Los Ríos province

DOI.....

AUTORES:

Dayra Paola Marcial Chang¹

Cecilia Isabel Cáneppa Muñoz²

Christian Geovanny Rivera García³

Erika Dayanna Zúñiga Cobos⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dmarcialc@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

La economía de la provincia de Los Ríos se sustenta principalmente en la actividad agrícola, en la que destacan los cultivos de caña de azúcar, arroz, cacao y banano. Sin embargo, la fuerte dependencia de estos monocultivos ha incrementado la exposición del territorio a la volatilidad de los mercados internacionales y a los impactos derivados del cambio climático. Frente a este escenario, el agroturismo se presenta como una alternativa pertinente para diversificar la estructura económica provincial, con la capacidad de dinamizar las economías rurales y reforzar la identidad cultural montuvia. La realización de

¹ Licenciada en Hotelería y Turismo, Magister en Gestión y Planificación de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos, Universidad Técnica de Babahoyo, dmarcialc@utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0001-9828-2522>

² Licenciada en Ciencias de la Educación mención Idiomas, Magister en Enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero, Universidad Técnica de Babahoyo, ccaneppa@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-4901-6463>

³ Licenciado en Ciencias de la Educación especialidad Educación Ambiental y Ecoturismo, Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad Técnica de Babahoyo, rivera@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-3017-7844>

⁴ Licenciada en Turismo, Universidad Técnica de Babahoyo, erikacoboss24@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-1330-9971>

esta investigación se basa en la colaboración entre proyectos de vinculación universitaria y semilleros de investigación destinados a asociar las actividades agrícolas con propuestas turísticas, teniendo como objetivo contribuir con elementos para desarrollar una perspectiva estratégica de planificación turística que considere aspectos de sostenibilidad territorial e inclusión social.

Se utilizó un método de naturaleza mixta. En la etapa cualitativa se procedió a la aplicación de 20 entrevistas semiestructuradas con la finalidad de comprender las expectativas y las perspectivas sobre el desarrollo del agroturismo; estas fueron aplicadas a los actores clave directamente implicados en los sectores agrícola y turístico. En la recopilación de datos cuantitativos, se aplicaron doscientas encuestas a visitantes locales y nacionales, mismas que permitieron establecer las preferencias de participación, las percepciones generales y la demanda potencial del mercado.

***Palabras clave:** Agroturismo, Desarrollo sostenible, Diversificación económica, Los Ríos, Turismo vivencial.*

ABSTRACT

The economy of the Los Ríos province is primarily based on agriculture, with sugarcane, rice, cacao, and bananas being the main crops. However, the heavy reliance on these monocultures has increased the region's vulnerability to the volatility of international markets and the impacts of climate change. In this context, agritourism emerges as a viable alternative for diversifying the province's economic structure, with the potential to revitalize rural economies and strengthen the Montubio cultural identity. This research is based on collaboration between university outreach projects and research groups focused on linking agricultural activities with tourism initiatives. Its objective is to contribute to the development of a strategic tourism planning perspective that considers aspects of territorial sustainability and social inclusion.

A mixed-methods approach was used. The qualitative phase involved conducting 20 semi-structured interviews to understand the expectations and perspectives on agritourism development. These interviews were administered to key stakeholders directly involved in the agricultural and tourism sectors. In the collection of quantitative data, two hundred

surveys were applied to local and national visitors, which made it possible to establish participation preferences, general perceptions and potential market demand.

Keywords: *Agrotourism, Economic diversification, Experiential tourism, Los Ríos, Sustainable development.*

INTRODUCCIÓN

La estructura económica de la provincia de Los Ríos se ha configurado históricamente a partir de la actividad agrícola, sustentada en cultivos como la caña de azúcar, el cacao, el arroz y el banano. Si bien este perfil productivo ha permitido sostener amplios sectores rurales, la persistencia de esquemas basados en el monocultivo ha incrementado la vulnerabilidad del territorio frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales y a los efectos del cambio climático. Este escenario plantea la necesidad de explorar alternativas que permitan reducir dichas vulnerabilidades sin modificar la base productiva existente.

En este contexto, el agroturismo se ha posicionado como una opción de diversificación económica capaz de ampliar las fuentes de ingreso en los espacios rurales, manteniendo la actividad agrícola como eje central. Desde una perspectiva territorial, el turismo ha demostrado incidir en los procesos de desarrollo cuando se gestiona de manera articulada con las particularidades productivas y socioculturales de cada espacio. Al respecto, Gómez et al. (2012) sostienen que el agroturismo permite diversificar la economía rural al integrar la producción agrícola con servicios turísticos que aprovechan los recursos locales y los saberes tradicionales. Este enfoque se ve reforzado por Fariño Holguin et al. (2024), quienes destacan que la incorporación del turismo en el ámbito agrícola contribuye a la revalorización de esta actividad mediante la generación de valor agregado y el fortalecimiento de las economías locales.

Desde una escala internacional, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2023) reconoce al turismo rural como una herramienta estratégica para el desarrollo territorial, al contribuir a la diversificación económica, la generación de empleo y la reducción de las brechas entre zonas rurales y urbanas. En concordancia, Vázquez y Bojórquez (2023) destacan que el agroturismo “se desarrolla en torno a los espacios rurales, y destaca por la

vinculación que se presenta entre todas aquellas actividades que forman parte de la vida del campo y el turismo, es decir, se basa en el aprovechamiento de los recursos agrícolas” (p. 33), lo que evidencia su potencial como motor de transformación económica y social.

Desde la academia ecuatoriana, se ha señalado que el turismo puede constituirse en un motor de desarrollo económico y social cuando existe una planificación adecuada y una articulación efectiva con el territorio. En este sentido, Lastra-Bravo y Cabanilla (2020) enfatizan que el impacto del turismo en el desarrollo depende, en gran medida, de su integración con los sistemas productivos y culturales locales. Bajo esta lógica, el agroturismo emerge como una modalidad que materializa estos principios en los espacios rurales, al vincular producción agrícola, identidad cultural y experiencia turística. Asimismo, el turismo rural y el agroturismo han sido identificados como ámbitos con potencial para el desarrollo de iniciativas empresariales, especialmente en territorios con una base agrícola consolidada; al respecto, Zamorano (2024) señala que estas modalidades generan oportunidades de negocio asociadas a experiencias auténticas, productos locales y servicios turísticos con valor agregado, en respuesta a las nuevas dinámicas del consumo turístico.

En el contexto ecuatoriano, el interés por el agroturismo ha mostrado un crecimiento progresivo como mecanismo para diversificar la producción y revalorizar el entorno rural. No obstante, su consolidación enfrenta limitaciones normativas que dificultan la formalización de pequeñas unidades agrícolas como prestadoras de servicios turísticos. Félix Mendoza et al. (2024) advierten que “el concepto de finca turística no se encuentra contemplado dentro del catálogo de servicios del Ministerio de Turismo del Ecuador” (p. 1), lo que restringe el acceso de los emprendimientos rurales a procesos formales de registro y categorización, particularmente en la región Costa, donde predominan unidades productivas de carácter familiar. En este marco, el Ministerio de Turismo del Ecuador (2020) plantea que la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento del turismo rural constituyen ejes estratégicos para el desarrollo sostenible del país, al promover la integración de las actividades productivas locales con el turismo.

Pese a estas limitaciones, la provincia de Los Ríos presenta condiciones favorables para el desarrollo de una oferta agroturística. Estudios recientes evidencian que cantones como Vinces, Montalvo y Ventanas concentran una diversidad agrícola significativa, paisajes naturales y un patrimonio cultural que permiten estructurar productos turísticos coherentes con la dinámica rural y con un enfoque de sostenibilidad (Lara Pilco, 2024; Sotomayor Toapanta et al., 2022; Velasteguí Ramos & Villafuerte Guerrero, 2025). Estos antecedentes sustentan la pertinencia de analizar el agroturismo como una herramienta estratégica para impulsar la diversificación económica y promover un modelo de desarrollo rural sostenible en la provincia de Los Ríos.

METODOLOGÍA

El enfoque utilizado en esta investigación fue de corte mixto apoyado en técnicas de métodos teóricos y metodológicos fijando su protocolo sobre el agroturismo como diversidad económica, la triangulación de información fue consolidada con la participación de algunos autores dentro de estructuras sociales campesinas. Este alcance marcó un diseño no experimental y transversal, los datos fueron agrupados mediante aspectos descriptivos-analíticos, evitando la manipulación de las variables, los cantones participantes fueron: Vinces, Babahoyo, Montalvo y Ventanas en el año 2025, considerados como puntos cardinales del valor agrícola fluminense, para fortalecer el valor cualitativo se realizó un muestreo no probabilístico intencional considerando criterios de 20 actores claves en el desarrollo de la actividad integrada al turismo sobre: la perfección de los productos agrícolas in situ, la participación activa de la población y la integración geométrica de actividades turísticas rurales comunitarias, las entrevistas fueron semiestructuradas en revisión de la literatura científica sobre desarrollo local, agroturismo y la diversidad económica, los expertos dieron el soporte valorativa en la coherencia, pertinencia y claridad de las preguntas, fijadas en una simulación de aplicación poblacional en lenguaje per sé comunitario, las entrevistas se analizaron mediante la técnica de análisis temático categorial en: motivación mercantil, identidad montuvia, integración turismo agricultura, normativas vigentes y la satisfacción de capacitaciones y acompañamiento experiencial. El estudio se fortaleció mediante la aplicación de 200 encuestas estructuradas a turistas de diferentes

lugares que convergieron en ferias, eventos turísticos entre otros, utilizando un nivel de confianza del 95% incorporando un margen de error del 7% parámetros expuestos para estudios territoriales e incorporados en estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes posibilitando comportamientos, relaciones causales y experienciales en base a los talleres participativos de vinculación con la sociedad en prioridad de la Carrera de Turismo de la UTB, utilizando, matrices como el FODA, de problematización, para el mapeo georreferencial, agroproductivo e identitario cultural, en la potencialidad de rutas agroturísticas.

RESULTADOS

Los resultados evidencian que el agroturismo constituye una alternativa concreta para diversificar la economía rural de la provincia de Los Ríos. La combinación de actividades agrícolas con experiencias turísticas permite ampliar las fuentes de ingreso de los productores, reducir la dependencia de los cultivos tradicionales y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo vivencial. Esta función diversificadora se manifiesta tanto en la disposición de los agricultores para incorporar servicios turísticos como en el interés expresado por los visitantes en participar en actividades relacionadas con la cultura montuvia, la gastronomía y los procesos productivos locales.

1. Oferta emergente y rutas de potencial

El diagnóstico territorial posibilitó el reconocimiento de tres rutas agroturísticas prioritarias, las cuales están establecidas en torno a los cultivos representativos de la provincia y poseen el mayor potencial para desarrollarse:

Tabla 1.

Oferta emergente y rutas de potencial agroturístico en la provincia de Los Ríos

Ruta propuesta	Cantón principal	Actividades potenciales	Potencial turístico
Ruta del Cacao	Vinces	Visitar cacaotales, talleres de chocolate artesanal, experiencias culturales montuvas	Alto

Ruta del Arroz	Babahoyo y Montalvo	Recorrer fincas arroceras, gastronomía tradicional, demostraciones de cultivo	Medio-Alto
Ruta de la Dulzura	Ventanas	Recorrer apiarios, cultivos de cacao, banano y caña; demostraciones de procesamiento artesanal y ferias gastronómicas	Alto

Nota: Elaboración propia (2025), con base en datos de la investigación.

El trabajo en colaboración permitió que estas rutas se caracterizaran como productos que combinan la producción agrícola, las costumbres locales y la acogida rural. Estas recomendaciones siguen el ejemplo de otras regiones de América Latina, donde se ha instaurado la coordinación entre la agricultura y el turismo como una estrategia para diversificar la producción.

2. Disposición de los productores agrícolas

La parte cualitativa del estudio implicó entrevistas con veinte actores claves, como agricultores, líderes comunitarios y representantes gremiales. Las entrevistas mostraron que el 70% de los agricultores estaban de acuerdo en complementar con actividades turísticas sus actividades agrícolas. Esto demuestra que el sector del agroturismo tiene un cimiento firme para crecer.

El 68% de los encuestados mencionó que su principal motivación era conseguir ingresos adicionales, mientras que el 52% indicó que lo primordial era preservar la cultura. No obstante, admiten que es necesario perfeccionar sus capacidades para administrar, ofrecer y promocionar sus productos en el área del turismo. Las fincas turísticas en Ecuador no están suficientemente capacitadas ni formalizadas para convertir el agroturismo en una actividad económica estable y estructurada.

3. Demanda turística y experiencias deseadas

El análisis cuantitativo de 200 encuestas realizadas a turistas locales y nacionales demostró que existe un considerable interés (82%) en involucrarse en experiencias

agroturísticas que incluyan la gastronomía local, la naturaleza y las costumbres culturales montuvias.

Tabla 2.

Tipo de experiencia preferida

Tipo de experiencia preferida	% de interés
Actividades agrícolas (siembra, cosecha)	78%
Gastronomía local y productos frescos	74%
Experiencias culturales montuvias	68%
Rutas guiadas en entornos rurales	65%

Nota: Elaboración propia (2025), con base en datos de la investigación.

Los hallazgos evidencian una creciente demanda turística, en las cuales el visitante busca vivencias genuinas, que sean respetuosas con el medio ambiente y educativas.

La provincia de Los Ríos tiene la potencialidad de convertirse en un referente nacional en turismo vivencial gracias a su diversidad productiva.

4. Limitaciones y desafíos identificados

Las limitaciones y desafíos identificados en el estudio provienen principalmente del análisis de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a productores agrícolas, líderes comunitarios y actores vinculados al turismo, las cuales fueron complementadas por los resultados de las encuestas dirigidas a los turistas. Desde la perspectiva cualitativa, los entrevistados señalaron como principales obstáculos la falta de capacitación técnica, la débil articulación institucional y la ausencia de lineamientos claros para la formalización de emprendimientos agroturísticos.

Estos resultados se ven respaldados por la información cuantitativa, ya que un porcentaje significativo de los encuestados manifestó desconocimiento sobre la existencia de productos agroturísticos estructurados y sobre los servicios disponibles en las fincas rurales, lo que refleja limitaciones en la promoción, la gestión y la organización de la oferta. En conjunto, la triangulación de ambas fuentes de información evidencia que los desafíos del agroturismo en Los Ríos no responden

únicamente a factores productivos, sino también a debilidades en los procesos de capacitación, coordinación institucional y visibilización del producto turístico rural.

Tabla 3.

Desafíos identificados

Desafío identificado	Descripción
Falta de capacitación	Escasa formación en temáticas turísticas como gestión, atención al cliente y comercialización de productos.
Escasa promoción	Ausencia de campañas de marketing territorial y poca visibilidad de los destinos rurales
Débil articulación institucional	Baja coordinación entre gobiernos locales, Ministerio de Turismo y actores comunitarios.
Ausencia de estrategias de comercialización	Carencia de plataformas digitales y canales formales de venta.

Nota: Elaboración propia (2025), con base en datos de la investigación.

Los escasos incentivos y de una regulación adecuada obstaculiza la formalización de las fincas turísticas en Ecuador; si no hay un apoyo institucional permanente, las iniciativas en el campo del turismo agrícola suelen permanecer en una etapa inicial.

5. Contribuciones académicas relevantes

Se considera que la cooperación con la Universidad Técnica de Babahoyo es un componente esencial en el proceso de investigación. Se desarrollaron propuestas piloto de turismo vivencial y se identificaron artículos turísticos con un alto potencial inmediato a través del proyecto de vinculación. Aportes académicos estratégicos

La colaboración con la Universidad Técnica de Babahoyo se estableció como un elemento fundamental en el proceso de investigación; el proyecto de vinculación de la carrera de Turismo “Desarrollo del Turismo Vivencial para el fomento del

Agroturismo en la provincia de Los Ríos” permitió detectar productos turísticos con potencial inmediato y diseñar iniciativas piloto de turismo vivencial. Al mismo tiempo, el proyecto de investigación semillero “Propuesta de la Estrategia de Turismo para el desarrollo local de la provincia de Los Ríos” aportó con la creación de pautas estratégicas fundamentadas en la sostenibilidad, la competitividad y la inclusión social, fomentando el desarrollo del capital humano y el traspaso de conocimientos a las comunidades rurales.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio permiten interpretar al agroturismo como una alternativa viable para fortalecer los procesos de diversificación económica en la provincia de Los Ríos, particularmente en territorios rurales caracterizados por una alta dependencia de actividades agroproductivas tradicionales. La disposición manifestada por los productores para incorporar el turismo como actividad complementaria coincide con lo señalado por Lara Pilco (2024), quien identifica que la implementación del agroturismo en el cantón Ventanas ha contribuido al fortalecimiento del emprendimiento rural y a la generación de nuevas fuentes de ingreso. De manera concordante, Velasteguí Ramos y Villafuerte Guerrero (2025) evidencian que la aplicación de estrategias innovadoras en el cantón Montalvo favorece la consolidación de modelos de negocio sostenibles, al articular la producción agrícola con la gastronomía y las experiencias vivenciales.

Desde una perspectiva territorial, estos hallazgos reflejan que el potencial agroturístico de Los Ríos no se limita a la existencia de recursos agrícolas, sino que incorpora componentes sociales, culturales y organizativos. Investigaciones desarrolladas en comunidades del cantón Vinces, como El Recuerdo e Isla Bonita, muestran que la articulación entre producción agrícola, expresiones culturales y prácticas gastronómicas permite dinamizar las economías locales cuando se sustenta en esquemas de participación comunitaria (Sotomayor Toapanta et al., 2022). Estos elementos confirman que el territorio presenta condiciones estructurales favorables para el desarrollo del agroturismo.

Desde la perspectiva de la demanda, el interés de los visitantes por participar en actividades vinculadas a la cultura montuvia y a la gastronomía local confirma una tendencia hacia

formas de turismo más experienciales y participativas. Este comportamiento se alinea con los principios del turismo comunitario, que promueven la interacción directa entre visitantes y comunidades anfitrionas como medio para generar aprendizajes mutuos y valorizar las prácticas locales. En este sentido, el turismo vivencial trasciende la simple observación del entorno rural y se configura como un espacio de inmersión cultural, donde el visitante se involucra activamente en las dinámicas productivas y sociales del territorio.

La identificación de rutas basadas en productos como el cacao, el arroz y la caña de azúcar responde precisamente a esta convergencia entre oferta agroproductiva y demanda turística. Tal articulación es coherente con lo planteado por Pérez Anzardo e Infante Estrabao (2023), quienes sostienen que el sector agropecuario constituye el soporte fundamental del agroturismo, al proveer la base productiva, los saberes locales y los recursos territoriales necesarios para la construcción de experiencias con identidad. De manera complementaria, Segura-Rodríguez et al. (2021) señalan que el agroturismo en fincas ecuatorianas se consolida cuando los productores complementan sus ingresos sin abandonar su actividad principal, al tiempo que se promueve la valorización del patrimonio rural.

No obstante, los resultados también ponen en evidencia una serie de limitaciones estructurales que condicionan la consolidación del agroturismo en la provincia. Entre ellas destacan los vacíos normativos que dificultan la formalización de pequeñas unidades productivas como prestadoras de servicios turísticos. Félix Mendoza et al. (2024) advierten que “el concepto de finca turística no se encuentra contemplado dentro del catálogo de servicios del Ministerio de Turismo del Ecuador” (p. 1), situación que genera incertidumbre entre los productores y restringe su acceso a procesos de registro, promoción y acompañamiento institucional, especialmente en la región Costa, donde predominan explotaciones agrícolas de carácter familiar.

A estas restricciones se suman debilidades relacionadas con la escasa capacitación, la débil articulación entre actores públicos y privados y la falta de acompañamiento técnico sostenido, aspectos señalados tanto por los entrevistados como por los participantes en los talleres de vinculación, y respaldados por estudios de carácter local. Bajaña León (2023) destaca que estas limitaciones afectan de manera particular a los emprendimientos rurales

de gestión familiar, restringiendo su capacidad para consolidarse como ofertas agroturísticas sostenibles. De igual manera, Suárez Pincay (2024) subraya que la ausencia de capacitación y de articulación institucional constituye uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva del turismo vivencial en la provincia.

En este contexto, la participación de la academia adquiere un papel estratégico. Los proyectos de vinculación con la sociedad y los semilleros de investigación han permitido integrar el análisis teórico con el trabajo en territorio, facilitando procesos participativos y propuestas ajustadas a la realidad local. En concordancia con lo planteado por Montilla-Pacheco et al. (2023), el agroturismo no debe entenderse únicamente como una actividad económica emergente, sino como una herramienta para poner en valor los recursos agrícolas y preservar las tradiciones culturales del entorno rural. Bajo esta perspectiva, el fortalecimiento del agroturismo en Los Ríos requiere no solo acciones orientadas al mercado, sino también estrategias que promuevan la cohesión social, la identidad cultural y el desarrollo territorial sostenible.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten afirmar que el agroturismo constituye una alternativa real y estratégica para diversificar la economía rural de la provincia de Los Ríos. La evidencia recopilada demuestra que esta modalidad turística puede complementar las actividades agrícolas tradicionales, ampliar las oportunidades de ingreso de las familias rurales y fortalecer la identidad cultural montuvia, especialmente en territorios con una marcada vocación agroproductiva como Vinces, Montalvo, Babahoyo y Ventanas.

El estudio confirma que existe una relación significativa entre el interés de la demanda por experiencias vivenciales y la capacidad productiva y cultural del territorio. La convergencia entre la riqueza agrícola, la gastronomía local, las tradiciones montuvias y las preferencias de los visitantes revela una correlación positiva entre la demanda existente y la potencialidad de la provincia para el desarrollo del agroturismo, lo que configura un escenario favorable para la consolidación de esta modalidad turística.

Asimismo, la identificación de rutas basadas en productos emblemáticos de la provincia como el cacao, el arroz y la caña de azúcar evidencia que Los Ríos dispone de recursos suficientes para estructurar ofertas turísticas competitivas, capaces de generar valor agregado y de responder a las tendencias actuales hacia experiencias auténticas en entornos rurales. Estos elementos refuerzan el papel del agroturismo como un mecanismo de articulación entre producción, cultura y turismo.

No obstante, persisten desafíos vinculados a la ausencia de lineamientos normativos específicos, la limitada promoción territorial y la necesidad de fortalecer las capacidades locales para la gestión del producto turístico rural. Estas limitaciones, identificadas tanto en el trabajo de campo como en el análisis institucional, condicionan el ritmo de consolidación del agroturismo en la provincia.

Finalmente, la integración del conocimiento académico con el trabajo comunitario, a través de proyectos de vinculación y semilleros de investigación, confirma la importancia de la colaboración interinstitucional para impulsar propuestas de turismo rural con enfoque sostenible. En conjunto, estos elementos permiten concluir que el agroturismo tiene el potencial de convertirse en un eje dinamizador del desarrollo territorial de Los Ríos, siempre que se avance hacia políticas claras, procesos participativos y modelos de gestión que garanticen beneficios sociales, económicos y culturales para las comunidades involucradas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bajaña León, D. M. (2023). *Análisis de la potencialidad agroturística del emprendimiento Mi Finca* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/14558>
- Fariño Holguin, F., Cando Obaco, M., Villacres Paredes, L., & Carrion Aguilar, R. (2024). *Agroturismo como alternativa económica sostenible para revalorizar la industria agrícola*. Polo del Conocimiento, 9(11), 2163–2175. <https://doi.org/10.23857/pc.v9i11.8577>

- Félix Mendoza, Á. G., Filián Rodríguez, J. E., Zambrano Alcívar, J. L., Cáneppa Muñoz, C. I., Marcial Chang, D. P., & Montecé Macías, M. M. (2024). *El agroturismo y una aproximación a la regulación ecuatoriana sobre las fincas turísticas*. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(10), 1–22. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-231>
- Gómez, A., Bracho, M., Rodríguez, L., & Acosta, Y. (2012). *El agroturismo como opción de diversificación*. *Multiciencias*, 12, 331–336. <https://www.redalyc.org/pdf/904/90431109054.pdf>
- Lara Pilco, G. G. (2024). *Impacto del agroturismo en el desarrollo económico del cantón Ventanas* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/c215c1c1-56ac-4206-84cd-b4b39aea032f/content>
- Lastra-Bravo, X., & Cabanilla, E. (2020). *Impacto del turismo en el desarrollo del Ecuador: Reflexiones desde la academia-IV CONGRETUR*. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 29(4), 1272–1289. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322020000401272&script=sci_arttext
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (2020). *Plan Nacional de Turismo 2030* [Versión final, Registro Oficial]. https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-NACIONAL-DE-TURISMO-2030-v.-final-Registro-Oficial-sumillado-comprimido_compressed.pdf
- Montilla-Pacheco, A. de J., Alvarado-Moreno, M., & De La Torre-Burgos, H. A. (2023). *Alternativas para fomentar y fortalecer el agroturismo en el Ecuador*. *Revista de Ciencias Agropecuarias ALLPA*, 6(12), 12–24. <https://doi.org/10.56124/allpa.v6i12.0061>
- Organización Mundial del Turismo. (2023). *Turismo y desarrollo rural: Una perspectiva política*. Organización Mundial del Turismo. <https://doi.org/10.18111/9789284424306>

- Pérez Anzardo, L. E., & Infante Estrabao, F. (2023). *Análisis del sector agropecuario como soporte del agroturismo para potenciar el desarrollo local*. Revista de Investigación Latino-Caribeña de Ciencias Sociales y Humanísticas, 18(2). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9403000.pdf>
- Segura-Rodríguez, A. del C., Nazareno-Ortiz, R., & Sánchez-Segura, G. A. (2021). *Agroturismo para el desarrollo sostenible en fincas ecuatorianas: Un estudio documental*. Dominio de las Ciencias, 7(4), 172–191. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i4.2088>
- Sotomayor Toapanta, Y., Marcial Chang, D. P., Macanchi Araujo, B. M., & Montecé Macías, M. M. (2022). *Potencialidad agroturística de la comunidad El Recuerdo e Isla Bonita del cantón Vinces*. Repositorio Institucional Universidad Técnica de Babahoyo. <https://dspace.utb.edu.ec/items/c7d1a6df-c07a-4c41-b610-135fc614fa3d>
- Suárez Pincay, K. A. (2024). *Desafíos en la implementación del turismo vivencial en la provincia de Los Ríos* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/items/18a72e8f-40bb-419f-8b1b-8c5ee554c11d>
- Vázquez Joaquín, L., & Bojórquez Vargas, A. R. (2023). *El agroturismo, una alternativa para el desarrollo de comunidades rurales*. En X. Tamez Martínez (Ed.), *Desarrollo económico, social y empresarial en Iberoamérica* (pp. 57–71). Servicios Académicos Intercontinentales S. L. ISBN 978-84-125746-6-1
- Velasteguí Ramos, L. N., & Villafuerte Guerrero, J. P. (2025). *Estrategias innovadoras para el desarrollo de nuevos modelos de negocio agroturístico en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos* [Trabajo de titulación, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional UTB. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/18569>
- Zamorano, L. A. M. (2024). *Oportunidades de negocios en turismo rural y agroturismo*. Revista Latinoamericana de Turismo Rural (número especial). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9824830>